

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЦИТОКИНОВ МОЧИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАХ У ДЕТЕЙ

Эргашева Мухаррам Уктамовна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354843>

Хронический гломерулонефрит возникает на фоне медленно прогрессирующего разрушения клубочков почки с прогрессирующей функциональной потерей почек. В некоторых случаях причиной является специфическое нападение на иммунную систему организма, но в большинстве случаев причина неизвестна. Обычно считается, что виновата еще не идентифицированная аномалия иммунной системы [1,2].

Цель исследования: Применение способа уроцитодианности для оценки иммунного ответа у детей при гломерулонефритах.

Материалы и методы: С целью изучения состояния синтеза цитокинов у детей с ХГН для разработки информативных индикаторов тяжести течения и исхода нами были отобраны больные дети с учетом ассоциации основного заболевания с ЦМВ инфекцией.

Для удобства сравнения основных показателей состояния тяжести больных детей распределили на 2 группы в зависимости от ассоциации с ЦМВ инфекцией:

1-основная группа состоит из 35 больных детей с ХГН нефротической формой;

2-группа сравнения состоит из 35 больных детей с ЦМВ ассоциированным ХГН нефротической формой;

Контрольную группу составили 31 здоровые дети соответствующего возраста.

Результаты и обсуждение. Показатели крови у детей 1-группы, в сравнительном аспекте характеризуются развитием анемии, снижением гемоглобина (Нв) до $102,69 \pm 3,7$ г/л (максимальная концентрация - 112 г/л, минимальная - 90 г/л) Среднее содержание эритроцитов составила - $3,8 \pm 0,76 \times 10^{12}$.

У детей 2-группы средняя концентрация гемоглобина составила $109,7 \pm 0,83$ г/л, эритроцитов - $3,0 \pm 0,05 \times 10^{12}$, что показывает тенденцию к снижению против данных 1-группы.

Лейкоциты у больных 1-группы показали тенденцию к повышению до $6,39 \pm 2,0 \times 10^9$ г/л против контроля - $4,7 \pm 0,4 \times 10^9$ г/л. Лейкоциты в периферической крови у больных 2-группы достоверно повышены до

$6,8 \pm 0,3 \times 10^9$ г/л, чем в контроле $-4,7 \pm 0,4 \times 10^9$ г/л, $p < 0,05$. Следовательно, установлено повышение лейкоцитов в периферической крови в 1,36 раза ($>6,4 \times 10^9$ г/л) при ассоциации ХГН с ЦМВ инфекцией, $p < 0,05$, рис.4.

В результате проведенной оценки состояния синтеза провоспалительных цитокинов у детей было установлено повышение IL-18 в 2,0 раза у детей 2-группы против контроля $-30,2 \pm 4,6$ пг/мл ($p < 0,05$), снижение в 1,2 раза против показателей 1-группы $-78,2 \pm 7,1$ пг/мл ($p < 0,05$).

В нашем исследовании IL-18 имел наиболее высокие показатели в 1-группе больных ХГН без ЦМВ, что превышало результаты здоровых детей в 2,6 раза.

МСР-1 был повышен в 1,4 раза в 1-группе и в 2,9 раза во 2-группе ХГН с ЦМВ, так как будучи наиболее мощным фактором хемотаксиса моноцитов в организме, а также Т-клеток памяти и дендритных клеток, к фокусам воспаления и продуцируется при повреждении тканей или внедрении инфекции. Именно данный механизм объясняет трехкратное повышение МСР-1 $388,8 \pm 31,9$ пг/мл во 2-группе, против контрольных значений $136,2 \pm 28,5$ пг/мл.

При изучении цитокинов мочи, IL-1 β в 1-группе был повышен в 1,8 раз относительно контрольной группы и в 1,3 раза во 2-группе ($p < 0,05$). Данная тенденция была схожа с результатом ИЛ-18 в крови, так как оба цитокина экспрессируются моноцитами и макрофагами, также это объясняется тем, что синтез ИЛ-18 индуцируется ИЛ-1 β .

IL-17A был повышен относительно контроля $45,8 \pm 3,6$ пг/мл в 1,4 раза в 1-группе $64,6 \pm 2,4$ пг/мл и в 1,8 раза во 2-группе $81,7 \pm 3,3$ пг/мл ХГН с ЦМВИ.

Выводы

Повышение концентрации ИЛ-18 в сыворотке крови и ИЛ-1 β в моче относительно контрольной группы при ХГН явилось показателем выраженности аутоиммунной реакции, а относительно низкая концентрация цитокинов как в крови, так и в моче при ХГН с ЦМВ указывало на подавление специфического противовирусного иммунитета ЦМВИ.

3. Установлено, что повышение сывороточного МСР-1 в 1,4 раза в 1-группе и в 2,9 раза во 2-группе ХГН с ЦМВ является индикатором вирусного поражения почек.

4. Достоверно высокая концентрация IL-17A в моче при ХГН с ЦМВ свидетельствовало о локальной продукции цитокина в почках и выступало в качестве индикатора прогноза исхода ХГН.

Использованная литература:

1. Kalmetyeva LR. Features of immunological responsiveness and cellular cycle kinetics in peripheral blood in children with chronic glomerulonephritis. Bashkortostan Medical Journal. 2017;6 (1):74–78.
2. Nadasdy T, Hebert LA. Infection-related glomerulonephritis: understanding mechanisms. Semin Nephrol. 2021 Jul;31 (4):369–75. DOI: 10.1016/j.semnephrol.2021.06.008